

Aplicación de las Técnicas de estudio en la Educación Superior

Application of the Techniques of study in Higher Education

Autores:

M. Sc. Marivel Jurado Ronquillo
mjuradoronquillo@hotmail.com
Universidad de Guayaquil, Ecuador

Dr. C. Raúl López Fernández
raulito_p@yahoo.com
Universidad Metropolitana del Ecuador

Dra. C. Belkys Quintana Suárez
quintanasuarez65@gmail.com
Universidad de Guayaquil, Ecuador

M.Sc. Carlota Bayas Jaramillo
Universidad de Guayaquil, Ecuador

M.Sc. Diana Eliza Palmero Urquizas
rrecsoc12@ucf.edu.cu
Universidad de Cienfuegos Cuba

RESUMEN

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas capaces para ser originales, flexibles, con visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos y prestas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su vida escolar y cotidiana, además, de ofrecerles herramientas para la innovación. La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esta llega a su alcance máximo a partir de cada una de las técnicas que el docente sea capaz de aplicar para el desarrollo de los objetivos propuestos en cada clase. El objetivo fundamental de esta investigación es describir algunas de las técnicas de estudio en la Educación Superior, que aún son insuficiente en su aplicación práctica educacional para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de las Universidades. Los métodos fundamentales utilizados fueron, del nivel teórico el analítico sintético y el histórico lógico y del nivel empírico el análisis de documentos. Los resultados fundamentales fueron describir las técnicas de estudio que se desarrollan el campo del conocimiento creativo, lo que posibilita, el desarrollo del conocimiento en todos los ámbitos de la actividad humana y es el producto de un devenir histórico social determinado, estas se aplican en dependencia del contexto, el sujeto, los objetivos propuestos, e influyen a su vez en estos y cada uno de los cambios sociales que trasciende a lo largo de la formación del ser humano. Se puede concluir que se han descrito técnicas de estudios que provocan la creatividad en el proceso de enseñanza aprendizaje de las universidades.

Palabras claves: técnicas, creatividad, conocimiento, objetivos.

ABSTRACT

Educating creativity is to educate for change and train people capable to be: original, flexible, future vision, initiative, confidence, lovers of risks and lend to face obstacles and problems they are presented in their school life and daily, in addition, to offer tools for innovation. Creativity can be developed through the educational process, promoting potential and achieving better utilization of individual and group resources in the process of teaching and learning, and this reaches its maximum range from each of the techniques that teachers be able to apply for the development of the objectives proposed in each class. The main objective of this research is to describe some of the techniques of study in higher education, which are still insufficient in their educational practical application for improving the teaching-learning process of the university. The basic methods used were, the theoretical level the synthetic analytical and logical and empirical level historical document analysis. The main results were described techniques study the field of creative knowledge are developed, enabling the development of knowledge in all areas of human activity and is the product of a particular social historical development, these are applied depending context, the subject, the objectives, and in turn influence these and each of the social changes that transcends throughout the formation of human beings. It can be concluded that studies have described techniques that provoke creativity in the teaching process of universities.

Keywords: techniques, creativity, knowledge, goals.

Una de las dificultades más comunes, entre el cúmulo de aquellas a enfrentar por el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es cómo enriquecer las clases, interrelacionar en ella conceptos, fomentar el aprendizaje creativo y autónomo, así como mejorar el provecho práctico derivado de cada lección. Aparejado a tal problemática, se halla en ocasiones el eventualmente nulo, y las más de las veces escaso o inadecuado, uso de las técnicas pedagógicas. Estas, a juicio de Chizmar y Ostrowski, se emplean con el fin de evaluar la dinámica de la clase y observar resultados y posibilidades en el aprendizaje de los estudiantes (Chizmar y Ostrosky, 1998, pág7).

Sin embargo, al hecho de que no siempre el docente muestra la necesaria suficiencia en la impartición de la clase, se suma un escaso dominio de las mencionadas técnicas de aprendizaje creativo. Ello lastra el proceso enseñanza-aprendizaje, y, por consiguiente, impide verlo culminar con el imprescindible éxito. Las consecuencias de tal problemática se agudizan cuando dicho docente desarrolla su actividad en el nivel universitario, en el cual es preciso desarrollar las competencias generales y específicas, demandadas por cada perfil profesional en cuestión.

En esta línea, una de las tareas fundamentales del

docente consiste en determinar las capacidades del estudiante para explorar y construir su propio conocimiento, al tiempo que orienta el aprendizaje, a partir de los indispensables marcos conceptuales. Dicho de otra forma, el docente universitario debe propiciar un escenario de aprendizaje en el cual el estudiante se halle en capacidad de aprender por sí y para sí, con la ayuda del otro, a partir de la guía del docente.

La situación antes descrita constituye una preocupación de los docentes, así como de instituciones y organismos nacionales e internacionales. A tenor de ello, un grupo, nada desdeñable de estas últimas, ha ofrecido soluciones, pautas, al problema de maras, a partir de una muy variada documentación programática, emanada de reuniones, conferencias y congresos. En ellas, como regularidad, el foco de atención, lo ocupa la formación del docente.

La atención al tema no es nueva. Así, por ejemplo, casi dos décadas atrás, la UNESCO, ya consideraba esencial para las instituciones de enseñanza superior “una enérgica política de enseñanza del personal”, y discurría como una obligación de estas “establecer directrices claras sobre los docentes de la educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente,

pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas, mediante programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación permanente de los planes de estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, y que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza". (UNESCO, 1998, p. 5)

Hoy día, a tono con la Declaración de Bolonia (Ministerios Europeos de Educación, 1999) y en idéntica dirección, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), impulsa la aplicación de nuevas técnicas docentes para lograr una interacción significativa alumno-docente, corrigiendo problemas de aprendizaje oportuna y eficazmente. (Vivel-Búa et al, 2015, p. 67)

América Latina no ha estado, ni está, ajena a la temática. Los mexicanos de Diego y Rueda consideran como factor fundamental para incrementar la calidad educativa, el desempeño docente. Así, reconocen a los profesores como elementos clave para garantizar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. (2012, p. 60)

En el caso de Ecuador, en los últimos diez años, especial importancia se le ha brindado a la preparación del docente. Así lo concibe la Ley Orgánica de Educación Superior, la cual establece el fortalecimiento en las y los estudiantes de un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico, en aras del cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo o Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Así lo atestigua también, por solo situar otro ejemplo, el Reglamento del Régimen Académico, del año 2013.

Al respecto, en un artículo, Rodríguez Torres, en gran medida resume la posición comúnmente adoptada en el país. El autor reflexiona acerca de que "para que el docente universitario cumpla de manera adecuada su rol, es necesario contar con procesos de formación in situ donde puedan desarrollar competencias que le posibiliten gestionar el

aprendizaje de acuerdo con los requerimientos actuales de la sociedad y la universidad". (2011, p. 31)

Cualquier mutación de la práctica pedagógica, como todo cambio cultural, demanda tiempo. Dichos cambios precisan de conocimiento, constantes reflexión y quehacer teórico. Los autores del presente trabajo se proponen describir algunas de las técnicas de estudio en la Educación Superior, de insuficiente aplicación práctica educacional, para la mejora del proceso enseñanza aprendizaje de las Universidades.

Desarrollo

La universidad necesita un docente autónomo, flexible de pensamiento, dueño de habilidades pedagógicas, capaz de trabajar por el desarrollo de la creatividad en los estudiantes. El docente de cualquier institución universitaria está obligado a pensar la enseñanza desde la perspectiva del aprendizaje.

La creatividad debe ser estimulada y desarrollada en los individuos desde las edades más tempranas. En tal desarrollo radica el éxito a conseguir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso educativo y el entorno social, son cuasi determinantes en su despliegue. Para de la Torre, la creatividad se define como un conjunto de métodos, técnicas, estrategias y/o ejercicios que desarrollan las aptitudes y estimulan las aptitudes creativas de las personas de grupos o individuos. (1995, p.102)

Por otro lado, educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar a través de una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo la manifestación de la creatividad de los alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además, enseñarles a no temer el cambio, sino, más bien a poder sentirse a gusto y disfrutar con éste.

Una educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora. En ella no resulta solamente valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino, también el desaprendizaje de una serie de actitudes que, en determinados momentos, llenan de candados psicológicos a los docentes y les impiden ser creativos o no les

permiten que otros lo sean.

Las Técnicas de Enseñanza Creativa resultan, en sí mismas, formas concretas o modos de proceder. Se conciben a partir de pasos organizados, detallados y sistematizados. Tienen como fin lograr objetivos previamente trazados. La misma seriedad con que debe responderse a priori la definición de cada uno de estos pasos, deberá aplicarse a la enunciación de los mencionados objetivos, a fin de que dichas Técnicas resulten adecuados medios para organizar y desarrollar actividades, en aras de estimular el pensamiento creativo en los estudiantes.

Para la aplicación de las Técnicas de Enseñanza Creativa es necesario contar con un docente pleno de conocimientos y habilidades, capacitado para la investigación, creativo, motivado, competente para desarrollar en los estudiantes la creatividad y el autoaprendizaje, íntegro en posibilidades para generar situaciones estimulantes en el aula. Las Técnicas creativas son múltiples y variadas. Una clasificación de las mismas, universalmente aceptada, comprende entre ellas las Técnicas de los métodos Analógico, Antitético y Aleatorio. (Vivel Búa, M., otros. 2015, Pág.67)

Las Técnicas del Método Analógico son aquellas que indagan en las similitudes entre la situación que plantean y otras conocidas. Inquieren semejanzas aparentes o figuradas, modelos similares, aproximaciones. Entre ellas vale destacar la Biónica, el Circept y el Heuridrama. (Vivel Búa, M., otros. 2015, Pág.84)

La Técnica Biónica es una técnica de construcción de sistemas. Tiene como basamento el estudio de la estructura, funciones y mecanismos de los seres vivos. La misma comprende el estudio sistemático y estructurado de los mecanismos orgánicos a fin de trasponerlos a la ciencia y a la tecnología.

Mientras, la Técnica Circept -nombre proveniente de una conjunción de las palabras Circulaire Concept-, estriba en desarrollar conceptos en torno a determinados términos. El concepto circular implica la búsqueda de una percepción global, a partir de la búsqueda de analogías. Estas analogías se exploran mediante paralelismos en funciones, es-

estructuras, formas y circunstancias que rodean al término seleccionado. La selección se realiza identificando las analogías más ricas. Reagrupadas estas por categorías, se establecen ejes, desde los cuales se descubren conceptos fundamentales, los cuales son representados de manera circular. Vivel Búa, M., otros.. “Se da inicio así al principio de la oposición conceptual, pues, luego de fijados los conceptos fundamentales o ejes, se ubican los conceptos opuestos” (2015, pág. 75). Como regla los radios próximos exhiben igualmente analogías cercanas. Con ello se cierra el círculo.

Por último, la Técnica del Heuridrama tiene como fin la solución creativa de los más diversos problemas, a partir de la acción dramática. Los estudiantes asumen el papel de un personaje. El resto de los estudiantes observa cómo lo representa. A partir de ello se examinan las situaciones surgidas.

Las Técnicas del Método Antitético intentan descomponer el problema en partes. De tal manera este se hace irreconocible pues encubre su contenido. El empleo de dicha Técnica mezcla la antítesis, la oposición, la negación, la deformación y el avance. Ellas comprenden, entre otras, la Lista de Atributos y la Tormenta de ideas.

Encabeza la lista de las mismas, la Lista de Atributos. Esta traslada diversas propiedades de un objeto, fenómeno o situación a otro. Con ella se logra sensibilizar, concienciar al estudiante acerca de la riqueza inherente a cada uno de los objetos, fenómenos o situaciones, sus propiedades así como dotarle de capacidad de innovación. Para ello se toman en cuenta las formas, colores, tamaños, funciones y usos, tomados de la totalidad de posibilidades que estos ofrezcan.

La Tormenta de ideas es una técnica creativa de amplia utilización en los medios empresarial y educativo. Se realiza en equipo. Ella implica un proceso de imaginación creativa, encaminado a la búsqueda de nuevas ideas, a la metamorfosis y mezcla de lo conocido. Su empleo supone tres fases. La primera consiste en revelar problemas y, a partir de ello, establecer, concretar, precisar y dilucidar qué elementos constituyen los mismos. La segunda consiste en descubrir ideas. La tercera y última

revela las soluciones a partir de la evaluación de las ideas antes descubiertas. Una vez confeccionado un listado de las ideas sugeridas, el equipo debe elegir las mejores entre todas y analizar su aplicabilidad, en aras de su comprobación y puesta en práctica.

Por su parte, las Técnicas del Método Aleatorio examinan relaciones artificiales entre lo conocido y lo desconocido. Entre ellas se hallan la Ideogramación, las Asociaciones forzadas y las Superposiciones.

La Técnica de la Ideogramación, responde al método analítico-sintético. Se emplea en forma individual o en grupo. Por su carácter es estructurante y transformadora de los códigos verbales e ideográficos. Con ella se pretende representar gráficamente ideas de una temática, contexto o teoría, para dar una visión intuitiva, completa y orgánica de cualquiera de ellos.

Su aplicación supone recopilar ideas. No implica solucionar problemas, sino, informarse, por medio de la lectura, acerca de las nociones comprendidas en una guía o libro, u otra plataforma. Una posterior lectura más pormenorizada permitirá descubrir y analizar ideas, excluyendo las básicas y las explicativas. Luego de reconocer las ideas más significativas de la lectura, estas se rotulan con palabras que las evoquen. El sentido del ideograma es estructurar ideas mediante estructuras gráficas que evoquen su encadenamiento. Pese a que siempre se tomará en cuenta la colocación de cada una, no hay reglas lógicas para su representación gráfica. Podrá seleccionarse el tipo de gráfico y la lógica a seguir en cada caso.

La Técnica de las Asociaciones Forzadas fomenta la asociación de ideas y conceptos. Se basa en asociaciones por proximidad o semejanza de conceptos. Su uso abarca tanto el nivel individual como el del grupo. Parte de señalar un tema y, a partir del mismo, se registran ideas relacionadas con él. A partir de cualquier palabra se buscan nuevas asociaciones. Con ambas listas de palabras se erige un cuadro que permita entrelazar ambas listas, al revisar las técnicas por los autores se combinan los ejercicios, los conceptos, facilitándose las ideas para el perfeccionamiento del tema o problema

bosquejado.

La Técnica de las Superposiciones mezcla en el pensamiento objetos, formas o conceptos sin vinculación entre sí, pero con atributos comunes. Tal superposición favorecerá tres tonalidades o modelos de pensamiento. Si chocan entre sí, provocarán humor. Si se fusionan, engendrarán arte. Si se comparan, darán paso a la ciencia. Luego se seleccionan las soluciones más adecuadas y se procede a discutir las ventajas y desventajas de cada una.

No son las anteriores las únicas técnicas de enseñanza creativa existentes. A ellas se suma un muy amplio repertorio que incluye el Pensamiento Visual, la Fantasía, el Lenguaje Evocador y la Metáfora, entre otras. El Pensamiento Visual facilita imágenes que reúnen e integran información. De tal manera, se facilita el aprendizaje de aquellos alumnos para quienes es más fácil comprender que recordar. La Fantasía es otra manifestación de pensamiento visual. Como técnica de enseñanza se emplea para traducir en imágenes un material presentando verbalmente. Ello hace más accesible y comprensible la información. Por último, al Lenguaje Evocador lo caracterizan las asociaciones. Es sensorial e impreciso. Por último, la Metáfora o analogía comprende el proceso de reconocimiento de una conexión entre dos cosas aparentemente no relacionadas entre sí, para, a través de categorías y clasificaciones, descubrir nuevas relaciones.

Tomar en cuenta solo las Técnicas de Enseñanza Creativa, en modo alguno es garante del éxito del proceso enseñanza-aprendizaje. La posibilidad de influir positivamente en la motivación del alumno a través del proceso formativo (conocimiento) que se inicia, puede ser un reto noble para el profesor. Puede ser muy educativo para cada alumno autoevaluarse y percibir cómo su motivación ha podido evolucionar en unos meses. Se sugiere que el cambio motivacional pueda incluirse como dato en la evaluación final del curso.

Con las técnicas participativas se trata de un proceso de Redefinición y enriquecimiento del programa de la materia, haciendo partícipes a los alumnos, desde los primeros compases, del diseño

y desarrollo de la comunicación didáctica de la materia. De este modo se atiende su motivación inicial orientándola a un compromiso que pase por el conocimiento. El profesor presenta y comparte con los alumnos su propuesta didáctica, expresando de ella su intencionalidad: competencias, objetivos, contenidos, metodología y criterios de evaluación. A continuación los alumnos podrán preguntar cualquier duda o aclaración. Acto seguido, se forman grupos que, de un modo más sistemático, analizarán lo comprendido, y expresarán, a través de sus representantes, sus valoraciones y propuestas constructivas. Posiblemente, emerjan varias ideas aprovechables. El docente intentará integrar algunas contribuciones de los alumnos, modificará lo que se pueda del programa y aplazará el diálogo en torno a otros detalles cuya comprensión será mejor más adelante. Para proceder según esta técnica se recomienda que el docente tenga tablas suficientes, domine la didáctica de su materia, maneje con fluidez la comunicación asertiva o democrática, y actúe con honestidad porque cree en el valor y sentido educativos de lo que hace.

Las técnicas tienen como finalidades el conocimiento de la motivación del alumno por el profesor y la reflexión del alumno desde el conocimiento. Se aconseja al docente a distanciarse o despegarse de las primeras impresiones, de modo que no podrán evitar el etiquetaje o el prejuicio atribuido al alumno, tanto positivo como sobre todo negativo.

Si la técnica se desarrolla, se sugiere que se realice.

- 1- Sin despegarse de sentido del humor.
- 2- Desde la base de que los alumnos participantes lo han hecho porque han confiado en el grupo y en

nosotros.

3- Comunicando a los alumnos que un valor importante para emprender un proceso formativo es la sinceridad personal y con los demás.

4- Clarificando que las motivaciones pueden cambiar, pueden hacerse más complejas y cambiar. Cada técnica incluye un riesgo para algunos alumnos, y es la fijación de las motivaciones menos deseables, como consecuencia de un efecto de activación de expectativa y consecuente condicionamiento, mostrando tanto al docente como al alumno la reflexión de cada contenido y a su vez características personales de cada uno de ellos, lo que hace posible la interrelación entre alumnos-alumno y profesor alumnos.

Conclusiones

Las técnicas descritas, deben ser adecuadas para el inicio de cada proceso formativo. Para su desarrollo se necesitan varios métodos innovadores, los cuales van a desarrollar en el estudiante los conocimientos adquiridos. Cada docente tiene su modelo propio al abordar el aprendizaje, lleva el conocimiento a cada estudiante conocedor de que todos aprenden indistintamente. Ningún aprendizaje es completo si no transita por los estadios establecidos para ello, teniendo en cuenta, el entorno, el estudiante, los objetivos propuestos y la finalidad práctica del conocimiento adquirido.

La preparación del docente juega un rol fundamental en la aplicación de cada técnica, y a su vez en el desarrollo del aprendizaje que se quiere lograr, partiendo como la educación tradicional favorece a los aprendices analíticos, los valora

Referencias bibliográficas

como talentosos y les entrega las mejores notas, muchas veces no reconociendo y hasta sancionando los otros estilos de aprendizaje.

Chizmar, J.E y Ostrosky, A.L.: *The one-minute paper: some empirical findings*, *Journal of economic education*, vol. 29, Num. 1, Winter, 1998.

Consejo de Educación Superior. *Reglamento del Régimen Académico*, 2013.

De la Torre, S. y Marín, R. *Manual de la creatividad. Aplicaciones educativas*. España: Vicens-Vives. 1991.

Diego Correa, Marisol de y Rueda Beltrán, Mario. "La evaluación docente superior: uso de instrumentos de autoevaluación, planeación y evaluación por pares". *Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación*, Vol. 3, No.2, 59-76. 2012. ISSN: 2215-8421

Ministerios Europeos de Enseñanza. *Declaración de Bolonia*, 1999. En: <http://ees.umh.es/>

Rodríguez Torres, Freddy. *El nuevo rol del docente universitario en una época de cambio*. En: <http://www.uce.edu.ec/documents/24552/2847200/LA%20FORMACI%C3%93N%20EN%20UN%20CAMBIO%20DE%20C3%89POCA%2010%20diciembre.pdf>

UNESCO. *Conferencia mundial sobre la educación superior. La educación superior en el XXI: visión y acción*. Bruselas: UE.

Vivel Búa, M., Fernández-López, S., Lado-Sestayo, R, Otero-González, L. ¿Cómo Mejorar la Asimilación de los Contenidos Teóricos por parte del Alumnado Universitario? una Aplicación del One Minute Paper en Contabilidad. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 13(2), 67-84. 2015. En: <http://www.rinace.net/reice/numeros/arts/vol13num2/art4.htm>